

Koyunlarda Gebelik Tanı Yöntemleri ve Gebelik Sürecinin Düzenlenmesinde Rol Oynayan miRNA'ların Fonksiyonları

Emine SATICI^{1,2*}, Nihat ÖZYURTLU³

¹Bingöl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Klinik Bilimler Bölümü Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı, Bingöl

²Dicle Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

³Dicle Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Klinik Bilimler Bölümü Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı, Diyarbakır

*Sorumlu Yazar (Corresponding author): esatici@bingol.edu.tr

Özet

Türkiye'de koyun yetiştiriciliği kapsamında, gebelik tanı yöntemleri ve gebelik sürecinin düzenlenmesinde rol oynayan mikroRNA'ların (miRNA'lar) fonksiyonları çok önemli bir yer almaktadır. Koyun yetiştiriciliği, Türkiye'nin hayvancılık sektöründe önemli bir yer tutmakta olup, gebelik tanısının erken yapılması, hayvancılık verimliliğinin artırılmasında kritik bir öneme sahiptir. Bu bağlamda, gebelik fizyolojisi, gebeliğin maternal kabulü, implantasyon ve plasentasyon gibi süreçler ve bu süreçlerdeki hormonal düzenlemeler hakkında bilgi sahibi olmak gerekir. Koyunlarda gebelik tanısı için kullanılan çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Bunlar; ultrasonografi, immünolojik testler, endokrinolojik muayeneler ve servikal mukus testleri gibi yöntemlerdir. Bu yöntemlerin sahada pratik, ekonomik ve güvenilir olması gerekir. Gebelik tanısı için başka bir yöntem ise miRNA'lardır. miRNA'lar, gebelik sürecinde gen ekspresyonunu düzenleyen önemli moleküllerdir ve gebeliğin erken teşhisinde potansiyel biyo-belirteçler olarak kullanılırlar. Bu RNA molekülleri, embriyonun implantasyonu, plasenta gelişimi ve fetüsün büyümesi gibi süreçlerde kritik roller oynamaktadır. Bu derleme, koyunlarda gebelik tanısı ve miRNA'ların gebelik sürecindeki rollerine odaklanarak, hayvancılıkta reproduktif verimliliğin artırılmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Derleme Makalesi

Makale Tarihi

Geliş Tarihi : 18.06.2024

Kabul Tarihi : 29.06.2024

Anahtar Kelimeler

Koyun gebelik tanısı
mikroRNA
gebelik fizyolojisi

Pregnancy Diagnosis Methods in Sheep and the Functions of miRNAs in Regulating the Pregnancy Process

Abstract

In the context of sheep breeding in Turkey, pregnancy diagnosis methods and the functions of microRNAs (miRNAs) that play a role in the regulation of the pregnancy process hold significant importance. Sheep breeding occupies an important place in Turkey's livestock sector, and early pregnancy diagnosis is crucial for increasing livestock productivity. In this context, it is necessary to have knowledge about pregnancy physiology, processes such as maternal recognition of pregnancy, implantation, and placentation, as well as the hormonal regulations involved in these processes. Various methods are used for pregnancy diagnosis in sheep, including ultrasonography, immunological tests, endocrinological examinations, and cervical mucus tests. These methods need to be practical, economical, and reliable in the field. Another method for pregnancy diagnosis involves miRNAs. miRNAs are key molecules that regulate gene expression during pregnancy and are used as potential biomarkers for early pregnancy diagnosis. These RNA molecules play critical roles in processes such as embryo implantation, placental development, and fetal growth. This review aims to contribute to increasing reproductive efficiency in livestock by focusing on pregnancy diagnosis in sheep and the roles of miRNAs in the pregnancy process.

Review Article

Article History

Received : 18.06.2024

Accepted : 29.06.2024

Keywords

Sheep pregnancy diagnosis
microRNA
pregnancy physiology

1. Giriş

Türkiye'de koyun yetiştiriciliği hayvancılık sektöründe önemli bir yer tutmaktadır. Kırmızı et süt üretimi ve yapağı gibi ürünlerin bir kısmı koyunlardan sağlanmaktadır. Hayvancılığın sürdürülebilir olması ve maksimum kâr elde edilmesi için işletme giderlerinin minimize edilmesi ve hayvanlardan en yüksek verimin alınması gerekmektedir. Bu verimlerden biri düzenli aralıklarla hayvanlardan yavru alınmasıdır. Bu hedefe ulaşmak için etkili reproduktif yönetim programlarının uygulanması şarttır. Bu bağlamda gebelik teşhisi büyük bir öneme sahiptir. Gebe ya da boş hayvanın erken teşhisi uygun müdahalelerin zamanında yapılmasını sağlar; boş olan hayvan yeniden tohumlanabilir veya farklı bir verim yönünde yetiştirilerek sürüden çıkarılabilir böylece zarar en aza indirilir (Karen ve ark., 2001). Erken gebelik teşhisi gebe hayvanların yanlışlıkla yeniden çiftleştirilmesi veya kesime sevk edilmesi gibi istenmeyen durumların önüne geçer ve gebelik sırasında enerji ihtiyacı artan hayvanların rasyonlarının yeniden düzenlenmesine olanak tanır. Günümüzde gebelik teşhisi için birçok klinik ve laboratuvar yöntemi geliştirilmiştir (Ulusoy ve Kaymaz, 2009). Bu yöntemlerden en yaygın kullanılanı ultrasonografidir. Ancak bu yöntemin sürü bazında uygulanabilirliği pratik olmayabilir. Bu durum araştırmacıları daha pratik ve güvenilir yöntemler aramaya yönlendirmiştir. Hormon analizlerinin geliştirilmesiyle gebelikle ilgili antijenler vücut sıvılarında tespit edilerek gebelik teşhisi yapılmaya başlanmıştır. Hormon analizlerinin pahalı ekipman ve sarf malzemesi gerektirmesi bu yöntemin kullanımını sınırlamıştır. Zamanla monoklonal antikorların keşfiyle daha ucuz basit ve güvenilir bağlanma-çökeltme esaslı testler (örneğin ELISA) kullanılmaya başlanmıştır. Bunların yanı sıra günümüzde gebelik teşhisi için mikroRNA'lar da kullanılmaktadır. mikroRNA'ların (miRNA) kanser ve bazı hastalıklarda biyo-belirteç olarak kullanımı üzerine yapılan çalışmalar miRNA'ların dokuya özgü olmaları ve kanser ile benzer hücresel olaylar göstermeleri nedeniyle gebelik ve fetal gelişim gibi fizyolojik süreçlerin yanı sıra infertilite

gibi patolojik durumların teşhisinde de önemli bir araştırma alanı oluşturmuştur.

2. Koyunlarda Gebelik Fizyolojisi

Gebelik ovumun döllenenmesi ile başlayıp yavrunun doğumuna kadar devam eden bir süreçtir. Koyunlarda gebelik süresi ırk doğum tipi kuzu cinsiyeti kuzunun doğum ağırlığı ve annenin yaşı gibi çevresel faktörlere bağlı olarak değişkenlik gösterir ve genellikle 143-152 gün arasında seyredir. Gebelik süreci; blastogenezis, embriyogenezis ve fetal büyüme olmak üzere üç ana aşamada gerçekleşir (Akbulut, 2019).

2.1. Gebeliğin maternal kabulü ve antiluteolizis

Gebelik süresince embriyonun varlığının anne tarafından tanınması "gebeliğin maternal kabulü" olarak adlandırılan karmaşık bir süreçtir. Gebe olmayan koyunlarda östrüs siklusunun 16-17. günlerinde endometriyumdan PGF2 α salınımı artar ve bu da korpus luteumun regresyonuna yol açar (Tekdal, 2022). Gebelik sürecinde PGF2 α salınımının baskılanması ve korpus luteumun devamlılığının sağlanması esastır. Embriyo uterus içinde serbest dolaşırken özel proteinler üretir. Bu protein ovine trofoblastik protein-1 (oTP-1) olarak bilinir ve interferon tau olarak adlandırılır. İnterferon tau endometriyal östradiol reseptörlerini baskılar ve oksitosin reseptörlerinin sentezini engeller böylece PGF2 α 'nın salgılanmasını önler. Progesteron hormonunun dolaşımdaki konsantrasyonu erken gebelik döneminde blastosistin hayatta kalmasını ve gelişmesini destekler (Rodríguez-Márquez ve ark., 2005).

2.2. İmplantasyon

Embriyo blastosit aşamasında iken uterus endometriyumuna bağlanır ve bu süreç "implantasyon" olarak adlandırılır. İmplantasyon gebelik boyunca embriyonik ve fetal gelişimi destekleyen plasentanın oluşumu ile sonuçlanır. Bu süreç embriyonal zarların uterus epiteline tutunması ve bu zarların trofoblast tabakası ile uterin epiteli arasında hücresel temasların gerçekleşmesi ile başlar (Spencer ve ark., 2004; Tekdal, 2022).

2.3. Plasentasyon

Plasentasyon implantasyonun başlaması ile birlikte yavruya ait koryon zarı ile endometriyumun farklı katmanları arasında oluşturulan doku kompleksini ifade eder. Placenta embriyonun beslenmesini gelişmesini solunumunu ve boşaltımını sağlar. Koyunlarda placenta 15-16. gebelik gününde oluşmaya başlar ve 50-60. günler civarında gelişimini tamamlar. Placenta hem anatomik hem de işlevsel olarak yavruyu anneye bağlayan bir bariyer görevi görür (Barcellos ve ark., 2024).

3. Koyunlarda Gebelik Endokrinolojisi

Gebelik süresince fertilizasyondan doğuma kadar olan dönemde gebeliğin devamlılığı ve fetüsün sağlıklı gelişimi için çeşitli hormonlar salgılanır. Bu hormonların en önemlileri progesteron ve östrojendir. Diğer hormonlar ise prostaglandin, kortizol, relaksin ve oksitosindir; bu hormonlar daha çok doğum sürecinde önemlidir (Kaplan Bilmez, 2018). Progesteron gebeliğin sürdürülmesinde birincil derecede sorumlu olan hormondur ve corpus luteum ve placenta tarafından salgılanır (Uçar, 2017). Koyunlarda progesteron ilk 50-60 gün boyunca lüteal yapıdan salgılanır sonrasında ise placenta tarafından üretilir. Progesteron düzeyi gebeliğin ilk yarısında yavaşça artar 50. günde 2-3 ng/ml seviyesindeyken 90. günde önemli bir artış gösterir ve 125. günde 12-20 ng/ml seviyesine çıkar. Doğumdan birkaç gün önce bu düzey 1 ng/ml'ye kadar düşer. Östrojen düzeyi ise gebeliğin 70. gününden itibaren artmaya başlar ve doğuma kadar artışını sürdürür. Doğumdan iki gün önce östrojen düzeyi pik yaparak 15-50 ng/ml seviyesine ulaşır (Kaplan Bilmez, 2018). Placental laktojen hormonu ise gebeliğin 50. gününden itibaren tespit edilebilir ve 120-130. günlerde maksimum seviyeye ulaşarak gebeliğin sonuna kadar devam eder. Bu hormon fetüsün büyümesi ve meme gelişiminde önemli rol oynar (Gootwine, 2004).

4. Koyunlarda Gebelik Tanısında Kullanılan Yöntemler

Koyunlarda gebeliğin kesin teşhisi hayvanların kesimden korunması ve uygun

beslenme programlarının uygulanması açısından büyük önem taşır. Gebe olmayan hayvanların belirlenmesi yeniden çiftleştirilmesi ya da sürüden çıkarılması ekonomik açıdan avantaj sağlar (Karen ve ark., 2001). Koyunlarda gebelik tanısı için birçok yöntem kullanılmaktadır. Bu yöntemlerin pratik ekonomik ve saha şartlarına uygun olması tercih edilme sebeplerindedir. Gebelik tanısında kullanılan bazı yöntemler erken sonuç vermediği veya düşük duyarlılık gösterdiği için tercih edilmez. En yaygın kullanılan yöntemlerden biri pratik ve güvenilir sonuçlar veren real-time ultrasonografidir (Kaplan Bilmez, 2018). Sahada gebelik teşhisi için pratik kitler de bulunmaktadır (Karen ve ark., 2001). Ayrıca son yıllarda miRNA'lar da kullanılmaya başlanmıştır (Liang ve ark., 2017).

4.1. Radyografi

Fötal iskelet kalsifikasyonu gebeliğin 70. gününden itibaren başladığından bu dönemden sonra radyografi ile gebelik tanısı ve fötal sayı tahmini yapılabilir. Ancak ekipman maliyeti ve radyasyon riski nedeniyle kullanım sınırlıdır (Karen ve ark., 2001).

4.2. Ultrasonografi

Ultrasonografi koyunlarda gebelik tanısı için kullanılan en yaygın yöntemlerden biridir. Amplitüd Mod (A-mode), intrarektal Doppler ve Brightness (B-mod) real time olmak üzere üç farklı ultrasonografi sistemi kullanılır. Bu yöntemlerle gebeliğin tespiti fötus sayısının belirlenmesi ve gebelik yaşının tahmini yapılabilir. Real time USG muayene transrektal ve transabdominal yolla yapılır. Transrektal ultrasonografi 17-19. günlerden itibaren yavru kesesinin tespiti ve 25. günden itibaren embriyonun görüntülenmesi için kullanılabilir (Ulusoy ve Kaymaz, 2009; Kaplan Bilmez, 2018). Transabdominal ultrasonografi yöntemi ise koyunlarda genellikle gebeliğin 40. gününden itibaren uygulanmakla birlikte, bazı çalışmalar bu yöntemin gebeliğin 30. gününden itibaren de kullanılabilirliğini öne sürmektedir (Aziz ve Lazim, 2012).

4.3. Klinik yöntemler

Rekto-abdominal palpasyon, meme sekresyonu, vücut ağırlığının artışı, sakral refleks, caudal uterus arterinin genişlemesi gibi klinik yöntemler de koyunlarda gebelik tanısında kullanılan yöntemler arasındadır. Bu yöntemler ultrasonografi gibi gelişmiş yöntemlerle desteklenebilir (Ulusoy ve Kaymaz, 2009; Kaplan Bilmez, 2018).

4.4. Endokrinolojik muayeneler

Progesteron ve östrojen seviyelerinin ölçümü gebelik tanısı için kullanılan güvenilir yöntemlerdir. Progesteron seviyeleri çiftleşmeden sonra 18. günden itibaren gebelik tanısında % 85-100 doğruluk oranı sağlar. Plasental laktojen ve diğer hormonların ölçümü de gebelik tanısında yardımcı olabilir (Ulusoy ve Kaymaz, 2009; Rovani ve ark., 2015; Kaplan Bilmez, 2018).

4.5. İmmünolojik testler

Gebelik spesifik antijenler aşımından kısa bir süre sonra maternal dolaşımında tespit edilebilir. Fertilizasyon sonrasında lenfosit aktivitesinde değişiklikler meydana gelir ve bu sayede embriyo maternal doku tarafından reddedilmez. Koyunlarda erken gebelik hemaglutinasyon testi gibi yöntemlerle tespit edilebilir. Bu yöntem gebeliğin erken döneminde uygulanabilir ancak sınırlı bir kullanıma sahiptir (Özdemir Salcı, 2015).

4.6. Servikal mukusun viskozitesi

Gebeliğin 50. gününden sonra servikal mukusun akışkanlığı ve elastikiyetinde değişiklikler olur. Mukus örneğinin bulanık olması hayvanın gebe olduğunu gösterir (Özdemir Salcı, 2015).

4.7. Servikal mukus kaynatma testi

Bu test servikal akıntıda bulunan proteinlerin yapısındaki değişikliklere dayanır. Gebeliğin farklı haftalarında yapılan testlerde mukusun dağılıp dağılmamasına bakarak gebelik teşhisi yapılır. Mukusu dağılmayanlar gebelik pozitif (+) küçük parçalar halinde dağılanlar ise gebelik negatif (-) olarak kabul edilir (Kaçar ve ark., 2004).

4.8. Vajinal smear ve vajinal biyopsi

Gebeliğin erken dönemlerinde vajinal smear bulguları kullanılarak gebelik teşhisi yapılabilir. Ancak gebelik ilerledikçe bu bulgular anöstrus dönemindeki hayvanlarla benzerlik gösterebilir. Vajinal biyopsi ise vajinal hücre katmanlarının değişimini esas alır ve gebeliğin 40. gününden itibaren yüksek doğrulukla gebelik tespiti yapılabilir (Kaplan Bilmez, 2018).

4.9. Gebelik glikoproteinleri

Histolojik olarak koyun plasentasında yapıları ve fonksiyonları farklı olan, mononükleer ve binükleer trofoblastik hücre olarak adlandırılan iki hücre türü bulunmaktadır. Gebelik spesifik proteinler ise trofoektodermin binükleer hücrelerince sentezlenir ve gebeliğin erken döneminde plasental gelişimin izlenmesi için bir belirteç olarak kullanılabilir. Bu proteinler maternal kan dolaşımında, gebeliğin implantasyon aşamasında koyunlarda 14. günden itibaren üretilirler ve gebeliğin 30. gününe kadar sürekli olarak artış gösterir. Gebeliğin ilerleyen dönemlerinde ise bu proteinlerin seviyesi stabilize olur ve kuzulamadan sonra hızla düşer (Karen ve ark., 2001; Kaplan Bilmez, 2018).

4.10. Gebeliğin Düzenlenmesinde MiRNA'lar

4.10.1. RNA molekülü ve fonksiyonları

Canlı organizmaların genetik materyali DNA'dan oluşur ve bu DNA Ribo Nükleik Asit (RNA) aracılığıyla protein sentezine aktarılır. DNA'nın büyük bir kısmı RNA'ya kodlanırken bu RNA'nın sadece küçük bir bölümü protein sentezinde kullanılır. Geri kalan kısım ise non-coding RNA (ncRNA) olarak adlandırılır ve uzun süre önemsiz olduğu düşünülmüştür (Xu ve ark., 2022). Ancak son yıllarda yapılan araştırmalar bu kodlanmayan RNA'ların gen ekspresyonunun düzenlenmesi gibi birçok biyolojik olayda önemli rolleri olduğunu ortaya koymuştur. RNA interferans (RNAi) sistemi genlerin hangi durumlarda aktif olduğunu ve nasıl işlediğini kontrol eder. Bu sistem endojen kaynaklı miRNA (miRNA/miR) eksojen small interfering RNA

(siRNA) ve eşey hücrelerinde bulunan piwi-etkileşimli RNA (piRNA) olmak üzere üç ana tipe sahiptir. Bu RNA'lar genlerin post-transkripsiyonel düzenlenmesinde kritik roller oynar (Matsuyama ve Suzuki, 2020).

4.10.2. MikroRNA'nın tanımı ve fonksiyonu

MikroRNA'lar (miRNA'lar) hayvanlar bitkiler ve tek hücreli ökaryotlarda gen ekspresyonunu düzenleyen kısa tek iplikçikli RNA molekülleridir. miRNA'lar nükleusta, primer miRNA (pri-miRNA) olarak sentezlenir ve ribonükleaz Drosha tarafından kesilerek pre-miRNA'lara dönüştürülür. Bu pre-miRNA'lar nükleustan sitoplazmaya taşınır ve burada olgun miRNA formuna dönüştürülür. miRNA'lar, mesajcı RNA (mRNA) ile etkileşime girerek ilgili genin ekspresyonunu baskılar veya tamamen ortadan kaldırır. Bu şekilde çeşitli fizyolojik ve patolojik süreçlerde gen ekspresyonunun kontrolünde önemli rol oynarlar (Matsuyama ve Suzuki, 2020). Memelilerde hücrel gen ekspresyonunun yaklaşık % 60'ının miRNA'lar tarafından kontrol edildiği bildirilmektedir. miRNA'ların gen ekspresyonunu bu kadar geniş bir ölçekte düzenleyebiliyor olması onları bilimsel çalışmalar için cazip hale getirmiştir (Di Leva ve ark., 2006).

4.10.3. Gebelikte miRNA

MikroRNA'lar gebelik gibi fizyolojik süreçlerde genetik materyalin düzenlenmesinde işlevseldirler. Gebelik sırasında embriyonun implantasyonu, plasenta gelişimi ve fetüsün büyümesi gibi süreçlerde kritik rolleri bulunmaktadır. miRNA'ların stabil yapıları, farklı vücut sıvılarında kolayca tespit edilebilmelerini sağlar ve bu da onları gebelikle ilgili biyomarkırlar olarak kullanışlı kılar (Kose ve ark., 2022; Fatima ve Morris, 2013). miRNA'ların gebelikteki fonksiyonu ilk olarak fare modellerinde gösterilmiştir. Dicer enziminden yoksun farelerde uterus ve ovidukt hücrelerinde hücre büyümesinde azalma gözlenmiştir ve miRNA'ların implantasyon ve plasenta gelişiminde önemli roller oynadığı bildirilmiştir (Carletti ve Christenson, 2009; Liang ve ark., 2017; Kose ve ark., 2022). Cinsiyet hormonlarının miRNA ekspresyon profili üzerinde doğrudan düzenleyici etkileri

vardır. Örneğin eksojen E2 uygulamaları fare uterusunda belirli miRNA'ların ekspresyon seviyelerini artırabilir veya azaltabilir. Gebeliğin gerçekleşebilmesi ve sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi için fetal ve maternal etkileşimin doğru bir şekilde gerçekleşmesi gereklidir. miRNA'ların bu etkileşimlerde düzenleyici roller oynadığı ve zigotun gelişim sürecini yönettiği bilinmektedir (Morales-Prieto ve ark., 2013; Sinha ve ark., 2017). Morula ve blastosist evrelerinde sığır miR-130b'nin ekspresyon seviyesinde artış olduğu belirlenmektedir (Sinha ve ark., 2017). Domuzlarda yapılan çalışmalar embriyonik gelişim sırasında belirli miRNA'ların ekspresyon seviyelerinde artış olduğunu ve bu miRNA'ların embriyonik gelişimi düzenlediğini göstermiştir. Domuzlarda gebeliğin 16. günü miR-26a, miR23b ve miR-125b ekspresyonlarının; östrus siklusunun 16. gününe göre anlamlı bir artış gösterdiği belirlenmiştir (Reliszko ve ark., 2017). Kısıraklar üzerinde yapılan araştırmalar, gebe ve diöstrus dönemindeki kısıraklarda koryoallantoik membrana özgü miRNA ekspresyonlarının normalizasyonu için en güvenilir referans genlerin eca-miR-8908a-1-5p, eca-miR-369-5p ve eca-miR-106a-5p olduğunu ortaya koymuştur (Dini ve ark., 2018). Song ve arkadaşlarının çalışmasında, keçi endometriyumunda embriyo implantasyonu sırasında belirli miRNA'ların ekspresyon profillerinin dinamik değişimler gösterdiği, özellikle miR-21, miR-143 ve miR-145 gibi miRNA'ların implantasyon sürecine katkıda bulunduğu tespit edilmiştir. Bu miRNA'ların, hücrel büyüme, farklılaşma ve apoptoz süreçlerini düzenleyerek, embriyonun başarılı bir şekilde implantasyonunu ve gebeliğin devamını sağladığı belirtilmiştir. Çalışma ayrıca, bu miRNA'ların potansiyel biyomarkırlar olarak kullanılabileceğini ve gebelik sürecinin erken teşhisinde önemli bir rol oynayabileceğini vurgulamaktadır (Song ve ark., 2015).

Kaynaklar

- Akbulut, N.K., 2019. Koyunlarda Östrus Siklusunda ve Gebeliğin Erken Döneminde Uterustan Elde Edilen Ultrason Görüntülerinin İşlenmesi. Doktora Tezi, Kocatepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Afyonkarahisar.
- Aziz, D.M., Lazim, E.H., 2012. Transabdominal ultrasonography in standing position for pregnancy diagnosis in Awassi ewes. *Small Ruminant Research*, 107(2-3): 131-135.
- Barcellos, J.O.J., Zago, D., Fagundes, H.X., Pereira, G.R., Sartori, E.D., 2024. Foetal programming in sheep: Reproductive and productive implications. *Animal Reproduction Science*, 265: 107494.
- Carletti, M.Z., Christenson, L.K., 2009. MicroRNA in the ovary and female reproductive tract. *Journal of Animal Science*, 87(14): 29-38.
- Dini, P., Loux, S.C., Scoggin, K.E., Esteller-Vico, A., Squires, E.L., Troedsson, M.H., Daels, P., Ball, B.A. 2018. Identification of reference genes for analysis of microRNA expression patterns in equine chorioallantoic membrane and serum. *Molecular Biotechnology*, 60: 62-73.
- Fatima, A., Morris, D.G., 2013. MicroRNAs in domestic livestock. *Physiological Genomics*, 45(16): 685-696.
- Gootwine, E., 2004. Placental hormones and fetal-placental development. *Animal Reproduction Science*, 82: 551-566.
- Kaçar, C., Özyurtlu, N., Macun, H.C., Zonturlu, A.K., Saban, E., Aslan, S., 2004. Akkaraman ırkı koyunlarda ve Ankara keçilerinde servikal mukus kaynatma testi ile gebelik tanısı. *Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi*, 51: 199-204.
- Kaplan Bilmez, Y., 2018. Koyunlarda erken gebelik teşhisinde sığır gebelik ilişkili glikoprotein kitlerinin kullanılabilirliğinin araştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Dicle Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Diyarbakır.
- Karen, A., Kovács, P., Beckers, J.F., Szenci, O., 2001. Pregnancy diagnosis in sheep: review of the most practical methods. *Acta Veterinaria Brno*, 70(2): 115-126.
- Kose, M., Hitit, M., Kaya, M.S., Kırbas, M., Dursun, S., Alak, I., Atlı, M.O., 2022. Expression pattern of microRNAs in ovine endometrium during the peri-implantation. *Theriogenology*, 191: 35-46.
- Liang, J., Wang, S., Wang, Z., 2017. Role of microRNAs in embryo implantation. *Reproductive Biology and Endocrinology*, 15: 1-11.
- Matsuyama, H., Suzuki, H.I., 2020. Systems and synthetic microRNA biology: from biogenesis to disease pathogenesis. *International Journal of Molecular Sciences*, 21(1): 132.
- Morales-Prieto, D.M., Ospina-Prieto, S., Chaiwangyen, W., Schoenleben, M., Markert, U.R., 2013. Pregnancy-associated miRNA-clusters. *Journal of Reproductive Immunology*, 97(1): 51-61.
- Özdemir Salcı, E. S., 2015. Koyunlarda Farklı Doğum İndüksiyon Yöntemlerinin Hormonal ve İmmünojik Yönden Karşılaştırılması. Doktora Tezi, Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Bursa.
- Reliszko, Z.P., Gajewski, Z., Kaczmarek, M.M., 2017. Signs of embryo-maternal communication: miRNAs in the maternal serum of pregnant pigs. *Reproduction*, 154(3): 217-228.
- Rodríguez-Márquez, J.M., Vásquez, A.H., Delgado, G.H. 2005. Modificación del epitelio de revestimiento endometrial ovino durante la implantación en gestaciones naturales y múltiples inducidas. *Revista Científica*, 15(4): 326-333.
- Rovani, M.T., Cezar, A.S., Rigo, M.L., Gasperin, B.G., Nóbrega Júnior, J.E.D., Torres, M.B., 2015. Evaluation of a bovine pregnancy-associated glycoprotein enzyme-linked immunosorbent assay kit for serological diagnosis of pregnancy in sheep. *Ciência Rural*, 46: 362-367.

- Sinha, P.B., Tesfaye, D., Rings, F., Hossien, M., Hoelker, M., Held, E., Neuhoff, C., Tholen, E., Schellander, K., Salilew-Wondim, D., 2017. MicroRNA-130b is involved in bovine granulosa and cumulus cells function, oocyte maturation and blastocyst formation. *Journal of Ovarian Research*, 10: 1-18.
- Song, Y., An, X., Zhang, L., Fu, M., Peng, J., Han, P., Hou, J., Zhou, Z., Cao, B., 2015. MicroRNA expression profiling of goat endometrium during embryo implantation. *Theriogenology*, 83(6): 1007-1013.
- Spencer, T.E., Johnson, G.A., Bazer, F.W., Burghardt, R.C., 2004. Implantation mechanisms: insights from the sheep. *Reproduction*, 128: 657-668.
- Tekdal, B., 2022. Antiluteolytic mechanisms in sheep pregnancy. *Journal of Animal Science*, 13(2): 158-165.
- Uçar, U., 2017. Koyunlarda Gebelik İlişkili Glikoproteinler (PAGs) İle Gebelik Teşhisi. Yüksek Lisans Tezi, Dicle Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Diyarbakır.
- Ulusoy, H., Kaymaz, M., 2009. Koyunlarda gebelik tanısı. *Veteriner Hekimler Derneği Dergisi*, 80(1): 31-36.
- Xu, B., Zhu, Y., Cao, C., Chen, H., Jin, Q., Li, G., Ma, J., Yang, S. L., Zhao, J., Zhu, J., Ding, Y., Fang, X., Jin, Y., Kwok, C. K., Ren, A., Wan, Y., Wang, Z., Xue, Y., Zhang, H., Zhang, Q. C., Zhou, Y., 2022. Recent advances in RNA structure. *China Life Sciences*, 65(7): 1285-1324.